

dr Renata Knyspel-Kopec

ORCID: 0000-0003-3823-0453

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska

The Marshal Józef Piłsudski Central Military Library, Poland

e-mail: r.knyspel@ron.mil.pl

Biskup kielecki Czesław Kaczmarek w procesie pokazowym przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie (1953 r.) w świetle ówczesnej prasy codziennej

Bishop of Kielce Czesław Kaczmarek in the show trial before the District Military Court in Warsaw (1953) in the light of the daily press of that time

DOI: 10.5281/zenodo.17481427

Streszczenie: W 1953 roku kolejnym obszarem życia społecznego, który rządzący w Polsce komuniści postanowili ostatecznie zniszczyć, stał się Kościół. Zdawali oni sobie sprawę, że jego siła tkwi w jedności, dlatego też posługiwali się różnymi narzędziami w celu osłabienia Kościoła. We wrześniu 1953 roku przeprowadzili pokazowy proces przeciwko ordynariuszowi kieleckiemu – biskupowi Czesławowi Kaczmarekowi – i jego współpracownikom. Oskarżonym zarzucano szpiegostwo, walkę z socjalistycznym ustrojem Polski Ludowej, przechowywanie broni i dewiz. Procesowi towarzyszyła agresywna kampania propagandowa prowadzona za pomocą prasy codziennej, która miała skompromitować i osłabić Kościół oraz pozbawić go poparcia wiernych. Jednocześnie starano się ukazać duchownych jako narzędzie imperialistów, zatem każdy, kto wyrażał poparcie dla Kościoła, uważany był za wroga Ojczyzny.

Słowa kluczowe: procesy pokazowe, prasa, propaganda, Kościół katolicki, komunizm

Abstract: In 1953, the Church became another area of social life that the communists ruling in Poland decided to destroy. They knew perfectly well that the strength of the Church lies in its unity, therefore they tried to weaken it with various methods. In September 1953, the authorities held a show trial against the Ordinary of Kielce – Bishop Czesław Kaczmarek – and his associates. They were accused of espionage, fighting the socialist system of the People’s Republic of Poland, storing weapons and foreign currency. The trial was accompanied by an aggressive propaganda campaign in the daily press, which was aimed at discrediting and weakening the Church as well as depriving it of the support of the faithful. At the same time, the clergy was portrayed as instruments of the ‘imperialists’, so that anyone who expressed support for the Church was considered an enemy of the Fatherland.

Keywords: show trials, press, propaganda, Catholic Church, communism

Polityka komunistycznego aparatu władzy PRL wobec duchownych charakteryzowała się szczególną represyjnością i miała zdeprecjonować w oczach opinii społecznej autorytet Kościoła. Władza komunistyczna za napięcia we wzajemnych stosunkach państwo – Kościół obarczyła winą Episkopat, sugerując rzekomą uległość „pronieemieckim” inklinacjom Watykanu i zaniechanie zajmowania się sprawami ważnymi dla narodu polskiego¹. Relacje zdecydowanie pogorszyły się, kiedy papież Pius XII dekretem z dnia 13 lipca 1949 roku potępił komunizm i współpracę z komunistami². Dekret lipcowy komplikował sytuację polskich katolików, dla których praca na rzecz państwa komunistycznego wiązała się z zagrożeniem ekskomuniką. Powszechnie w społeczeństwie panowało przekonanie, że wprowadzony po 1945 roku ustroj został Polsce narzucony siłą. Rząd w Warszawie zareagował na orędzie papieża, publikując w „Trybunie Ludu” artykuły ostro atakujące stanowisko Watykanu³. W odpowiedzi Rada Ministrów wydała 5 sierpnia 1949 roku dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania, gwarantując je wszystkim obywatelom⁴.

Kulminacja restrykcyjnych działań wymierzonych w sferę wyznaniową nastąpiła w roku 1953, który zapisał się tragicznie w historii relacji państwo – Kościół katolicki. Rząd postrzegał Kościół wyłącznie przez pryzmat rzekomej działalności politycznej, stawiając znak równości pomiędzy Kościołem a Watykanem, biskupów zaś uznając za jego agentów i szpiegów. Dlatego oskarżenie w procesie biskupa Czesława Kaczmarka skierowane było głównie przeciwko Stolicy Apostolskiej, której instrukcje miały według oskarżycieli wpływać na sprawy wewnętrzne i polityczne Polski⁵. Ten wątek przewodni, silnie akcentowany w toku procesu pokazowego, regularnie pojawiał się w propagandowych publikacjach prasy codziennej. Relacja z postępowania toczącego się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie we wrześniu 1953 roku miała charakter tendencyjny i stronniczy. Przed sądem stanął biskup Czesław Kaczmarek, aresztowany 20 stycznia 1951 roku wraz z innymi duchownymi i osobami związanymi z Kurią kielecką. Zatrzymanym zarzucano udział w organizacji antypolskiego ośrodka działającego na rzecz Stanów Zjednoczonych i Watykanu oraz wcześniejszą współpracę z okupantem niemieckim.

Ówczesne procesy wobec duchownych toczyły się przed sądami wojskowymi przy udziale resortowych prokuratorów, „obrońców” i sędziów. Geneza wojskowych sądów rejonowych dla osób cywilnych wiąże się z budową systemu represji wykorzystywanego przez rządzących komunistów do utrzymania władzy. Instytucje te

¹ P. Stawarz, *Relacje państwo – Kościół w czasach stalinizmu (1948-1953) w świetle publikacji „Tygodnika Powszechnego” i „Trybuny Ludu”*, „Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Historica” 2014, [z.] 93, s. 146-147.

² A. Lichwa, *Kościół Katolicki w województwie wrocławskim w latach 1945-1949, w raportach Milicji i władz lokalnych*, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2016, t. 10: *Wolność, równość, i własność w prawie i polityce*, s. 506.

³ P. Stawarz, *Relacje państwo...*, dz. cyt., s. 146-147.

⁴ *Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania*, Dz. U. nr 45, poz. 334.

⁵ A. Pacyfik Dydcz, *„Non possumus!” Represje wobec Kościoła katolickiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1953 r. w świetle doniesień prasowych tego okresu*, „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” 2020, z. 12, s. 31.

powołane zostały rozkazem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 1946 roku do rozpoznawania spraw obywateli podlegających jurysdykcji sądów wojskowych na mocy szczególnych przepisów prawa. Zdecydowano, że do właściwości sądów wojskowych należeć będą – poza sprawami dotyczącymi przestępstw dokonywanych przez żołnierzy – także te o charakterze kontrrewolucyjnym, popełniane przez cywilów. Tym samym prokuraturom i sądom wojskowym dano możliwość przeciwdziałania przestępczości z zakresu między innymi szpiegostwa, sabotażu czy dywersji⁶.

Niniejszy artykuł, który powstał w 130. rocznicę urodzin biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, ma na celu przypomnienie trudnych losów duchownego. Hierarcha kościelny został niesłusznie oskarżony i osądzony przez władze komunistyczne Polski. Od tego czasu minęło kilkadziesiąt lat i choć życiorys biskupa niejednokrotnie odtwarzano na kartach publikacji, to autorka zauważyła potrzebę ukazania roli, jaką ówczesna prasa pełniła w trakcie procesu sądowego. Zastosowany bowiem przez aparat partyjny mechanizm propagandowy polegał między innymi na przekonaniu społeczeństwa o winie oskarżonych, a to zadanie powierzono przede wszystkim prasie codziennej – powszechnie dostępnemu wówczas medium. W tym celu dzienniki publikowały teksty, posługując się stylem ideologiczno-propagandowym, który miał sprawić, że podsądni będą odbierani wyłącznie negatywnie. Tak sfingowany proces, *de facto* był pokazowym procesem politycznym na tle kampanii medialnej – jej charakter odpowiadał zapotrzebowaniu władzy państwowej.

Na temat przebiegu procesów pokazowych, w tym będącego tematem niniejszego artykułu, powstały liczne opracowania⁷, odnoszące się również do archiwalnych zapisów postępowań z sali rozpraw (stenogramy, nagrania audiowizualne). Ponieważ zbędne wydaje się powtarzanie faktów znanych już z literatury przedmiotu, autorka postanowiła skoncentrować się na przekazie prasowym i dokonać analizy treści publikowanych na łamach ówczesnych dzienników. Tematyka związana z procesem duchownych pojawiała się w prasie codziennej każdego dnia w okresie, gdy toczyła się rozprawa. Redakcje informowały czytelników o tym, jak opinia publiczna oceniała zarówno akt oskarżenia, jak i zeznania „winnych” oraz jej reakcję na wyrok. Badaniu zostały poddane tytuły ukazujące się w różnych częściach kraju. Trzy z nich: „Kurier Szczeciński”, „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Polski”, wydawane były do 1951 roku przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”, następnie przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa”. Cztery kolejne, czyli „Gazeta Białostocka”, „Słowo

⁶ A. Lityński, *O sądach wojskowych dla osób cywilnych w Polsce (1946)*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25, nr 3, s. 534, 535.

⁷ Zob. R. Gryz, *Biskup kielecki Czesław Kaczmarek w starciu z komunistycznym totalitaryzmem (1945-1963)*, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2005, nr 4; P. Gluła, *Biskup kielecki Czesław Kaczmarek (1895-1963) w wybranych dokumentach miechowskiego Aparatu Bezpieczeństwa z 1961 roku*, „Resovia Sacra” 2019; ks. J. Marecki, *Boga należy bardziej słuchać, aniżeli ludzi*, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 10; J. Śledzianowski, *Biskup Czesław Kaczmarek – kapłan niezłomny*, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2010, z. 6; E. Walewander, *Bp Kaczmarek – męczennik naszych czasów*, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2013, nr 3.

Ludu”, „Trybuna Robotnicza”, „Nowiny Rzeszowskie”, stanowiły organy komitetów wojewódzkich PZPR. Redakcje tych dzienników, wszystkie bez wyjątku, pisały w stylu typowym dla komunistycznej narracji. Język wypowiedzi prezentowanych na łamach gazet codziennych wskazywał wyraźnie, iż wpływ PZPR na prasę został utrwalony. Jak rolę tego medium pojmowano na przykład w „Dzienniku Polskim”, można dowiedzieć się z numeru 85. pisma z 1950 roku: *Prasa w Polsce Ludowej mobilizuje społeczeństwo do realizowania ustroju sprawiedliwości społecznej, do walki o pokój, do pracy dla dobra narodu. Jest wyrazicielką woli mas ludowych, odzwierciedla życie ludzi pracy, ich troski i radości. [...] Jej zadaniem jest wychowywać, uczyć i dawać czytelnikowi rzetelną informację*⁸. Należy również pamiętać, że na podstawie art. 2 ust. 2 *Dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk* treść czasopism i gazet nadzorowano, a decyzja o ich ukazaniu się drukiem wymagała pozwolenia⁹.

W opisywanym okresie zagadnienia dotyczące funkcjonowania środków masowego przekazu podlegały utworzonemu w grudniu 1948 roku Wydziałowi Prasy i Wydawnictw KC PZPR¹⁰. Na temat znaczenia prasy w PRL powstały liczne prace¹¹. Rządzący w Polsce komuniści zdawali sobie sprawę z nieocenionej roli, jaką pełniła prasa, i za jej pośrednictwem zamierzali kształtować opinię publiczną. Dlatego też gazety codzienne skwapliwie podawały czytelnikom informacje o sądzonych i karanych wrogach Ojczyzny. Redakcje dzienników podsycaly w społeczeństwie wrogą atmosferę, podkreślając, że sążeni są winni zbrodniczej działalności. Posługiwano się w tym celu specyficznym, bardzo negatywnym słownictwem, które już w tytule jednoznacznie sugerowało winę duchownych.

Warto zauważyć, że w 1953 roku proces toczył się pod przewodnictwem sędziego ppłk. Mieczysława Widaja, który wydał ponad sto wyroków skazujących na karę śmierci. Natomiast w roli oskarżyciela z urzędu występował naczelny prokurator Wojska Polskiego płk Stanisław Zarakowski¹². Obronę w procesie biskupa kieleckiego Kaczmarka powierzono adwokatowi płk. Marianowi Bartoniowi. Procesy pokazowe charakteryzowały się między innymi tym, że przewod sądowy od początku wyraźnie wskazywał winę oskarżonych, którym, jak w przypadku biskupa

⁸ *Korespondenci i czytelnicy współredaktorami naszego pisma*, „Dziennik Polski”, 26 III 1950.

⁹ *Dekret z dnia 5 lipca 1946 o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk*, Dz. U. z 1946, nr 34, poz. 210.

¹⁰ J. Wojsław, *Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i „nastawienie” tematyczne*, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2013, t. 7, z. 18, s. 40-41.

¹¹ Zob. A. Słomkowska, *Prasa w PRL. Szkice historyczne*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980; I. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, *Dzieje prasy polskiej*, Interpress, Warszawa 1988; D. Ceglarska, *Założyciele i redaktorzy naczelni dzienników „czytelnikowskich”*, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1999, t. 30, z. 1; M. Zawadka, *O prasie Polski Ludowej (uwagi i refleksje z okazji XX-lecia PRL)*, „Zeszyty Prasoznawcze” 1964, nr 3; J. Kowalewski, *Rozważania o wszechstronności prasy*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Prasoznawstwo” 1956, nr 2.

¹² W. Siwek, *Proces karny biskupa kieleckiego księdza doktora Czesława Kaczmarka*, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2017, nr 9, s. 440.

Kaczmarek, dostarczano maszynopis z wyjaśnieniami dotyczącymi przygotowanych przez śledczych zarzutów¹³.

Oskarżyciel płk Zarakowski już w 1950 roku ujawnił, jak postrzega działalność wymiaru sprawiedliwości w okresie stalinowskim. Podczas odprawy prawników wojskowych zorganizowanej w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej (NPW) 29-30 września wyjaśniał: *polityka karna, będąca funkcją państwa realizującego zadania dyktatury proletariatu, musi być surowa i bezwzględna, musi być elastyczna i zależna zarówno od sytuacji międzynarodowej, jak i od przebiegu walki klasowej wewnątrz kraju*. Zwracał uwagę na szczególne niebezpieczeństwo szpiegostwa, sabotażu i wrogiej propagandy. Uważał, że sytuacja na świecie, głównie w Korei, świadczyła o aktywnej działalności wrogich elementów w Polsce. Zdaniem naczelnego prokuratora wojskowego *praktyka i obserwacja codziennego życia, jak i dyrektywy polityczne partii podkreślają potrzebę wzmocnienia walki, surowej represji karnej za przestępstwa szczególnie niebezpieczne*. Mówił ponadto, że *dominanta kar za przestępstwo z art. 7 MKK¹⁴ jest 5-10, gdy przecież ustawa przewiduje karę śmierci i gdy szpiegostwo przedstawia obecnie maksymalne niebezpieczeństwo społeczne*. Podkreślał także, iż sędziowie i prokuratorzy powinni mieć na uwadze kontekst *walki klas, która odzwierciedla się w każdej sprawie¹⁵*.

Pułkownik Zarakowski w zarządzeniu NPW nr 012 z 5 kwietnia 1951 roku sformułował definicję wojskowego wymiaru sprawiedliwości w powojennej Polsce. Zdaniem naczelnego prokuratora system ten powinien zapewniać *ochronę ustroju demokracji ludowej i jej rozwoju w kierunku socjalizmu, umacnianie dyscypliny i gotowości bojowej wojska ludowego do obrony Ojczyzny przed zakusami amerykańskimi i neohitlerowskich imperialistów, ochronę mienia społecznego oraz zagwarantowanych przez ludowy porządek prawny praw żołnierzy i innych obywateli¹⁶*.

W innym dokumencie z 1954 roku, podpisanym między innymi przez Zarakowskiego, stwierdzano, że objęcie osób cywilnych jurysdykcją sądów wojskowych było uzasadnione *potrzebą zapewnienia skutecznej i sprężystej represji w stosunku do wrogów ludu*. Poza tym istotne znaczenie miało to, że sądownictwo powszechne obejmowało także pracowników przedwrześniowego aparatu ucisku. Zatem jego zdaniem nie wykazywało jeszcze dostatecznej dojrzałości politycznej, nie gwarantowało tym samym należytego spełnienia wyżej wskazanego zadania¹⁷.

Procesy pokazowe pełniły ważną rolę propagandową, ukierunkowane były na *sterroryzowanie społeczeństwa, rozbicie solidarności poszczególnych grup społecznych oraz złamanie woli oporu*. Oskarżonych przygotowywano przed procesem do składania

¹³ W. Siwek, *Proces karny biskupa kieleckiego...*, dz. cyt., s. 440.

¹⁴ *Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa*, Dz. U. z 1946 nr 40, poz. 192, tzw. mały kodeks karny.

¹⁵ R. Ptaszyński, *Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955*, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2016, s. 77-78.

¹⁶ Tamże, s. 61.

¹⁷ Tamże, s. 44.

odpowiednich zeznań, mających potwierdzać zarzuty zawarte w akcie oskarżenia oraz zawierających wiele propagandowych tez. Zmalretrowani i zastraszeni podczas śledztwa często nie byli w stanie się przeciwstawić i godzili się zeznawać zgodnie z wytycznymi¹⁸. Według nakreślonego scenariusza przebiegał także proces będący tematem niniejszego artykułu.

Nie pierwszy raz opinia publiczna stała się świadkiem znanych z wcześniejszych procesów pokazowych wydarzeń. Tym razem sfingowana rozprawa toczyła się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie, gdzie 14 września 1953 roku stanęli oskarżeni członkowie antypaństwowego i antyludowego ośrodka na czele z ks. biskupem Czesławem Kaczmakiem, ordynariuszem kieleckim. Wraz z nim sądzono ks. Jana Danielewskiego – kapelana oskarżonego biskupa, ks. Władysława Widłaka – prokuratora Seminarium Duchownego w Kielcach, i siostrę zakonną Sykstę (Walerię Niklewską)¹⁹.

Genezę procesu przedstawił Łukasz Ćwikła, twierdząc, że władze komunistyczne postanowiły zareagować na wystąpienia ordynariusza kieleckiego, który w swoich kazaniach akcentował antykościelne działania komunistów, dążących do zniszczenia Kościoła w Polsce. W jednej z homilii wygłoszonych w kieleckiej katedrze zalecał rodzicom, by zakazywali swym dzieciom lektury książek poświęconych filozofii marksistowskiej. W konsekwencji działania operacyjne komunistów skupiły się na sfabrykowaniu dowodów winy biskupa, a następnie oskarżenia duchownego o współpracę z hitlerowcami, szpiegostwo oraz handel obcą walutą²⁰.

Gazety zawiadamiwały, że rozprawie przysłuchują się setki ludzi szczelnie wypełniającej salę sądową, a pośród nich spotkać można między innymi robotników, inteligentów, działaczy katolickich. Także radio prowadziło bieżącą relację z sali sądowej. Słuchacze, jak informowała prasa, mogli liczyć na codzienną transmisję o godz. 21.00 w programie I i o godz. 22.00 w programie II – było to sprawozdanie dźwiękowe z procesu członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka, któremu przewodził ks. Czesław Kaczmarek, biskup, były ordynariusz kielecki²¹. Zarówno prasa, jak i radio odgrywały niezwykle ważną rolę w przekonywaniu społeczeństwa o winie oskarżonych hierarchów kościelnych. Obszerne, pseudodemaskatorskie artykuły pisane językiem propagandowej nowomowy komunistycznej już w tytule, czy nagłówku oskarżały duchownych o zbrodnicze działania²².

¹⁸ F. Musiał, *Procesy pokazowe jako forma represji. Rozprawy zarządów głównych WiN*, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2006, nr 25, s. 67.

¹⁹ *Proces członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka, na którego czele stał ks. Kaczmarek, b. ordynariusz kielecki*, „Słowo Ludu”, 14 IX 1953; *Pierwszy dzień rozprawy. Członkowie antypaństwowego i antyludowego ośrodka – przed Sądem. Zeznaje kierownik ośrodka, ks. Czesław Kaczmarek, biskup, b. ordynariusz kielecki*, „Gazeta Białostocka”, 15 IX 1953.

²⁰ E. Ćwikła, *Przyczynek do antykościelnej działalności ks. Leonarda Świderskiego*, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2013, t. 22, s. 38.

²¹ *Transmisje radiowe z procesu członków antypaństwowego ośrodka*, „Kurier Szczeciński”, 15 IX 1953; „Słowo Ludu”, 14 IX 1953.

²² T. Domański, *The Stalinist Trial of Bishop Czesław Kaczmarek, the Ordinary of the Diocese of Kielce*, „The Person and the Challenges” 2019, t. 9, nr 2, s. 100.

Pierwszy zeznania składał biskup Czesław Kaczmarek, którego w akcie oskarżenia określono mianem przywódcy grupy przestępczej. Duchowny przyznał się do winy i złożył przed sądem obszernie wyjaśnienia²³. Należy zaznaczyć, że analiza akt kontrolno-śledczych wykazała, iż przyznanie się do niepopelnionych czynów było wymuszone metodami śledztwa takimi jak: głód, terror psychiczny, zastraszanie, środki farmakologiczne, uporczywe przesłuchania²⁴. Stosowano, jak podaje Ryszard Gryz, obostrzenia rygorów więziennych polegające na ograniczaniu dostępu powietrza i światła do celi²⁵. Biskup Kaczmarek o swoim czteromiesięcznym pobycie więziennym w 1951 roku pisał do prymasa Stefana Wyszyńskiego: *Już 400 godzin przesiedziałem na taborecie śledczym. To miejsce jest największym kondensatorem cierpienia*²⁶. W toku śledztwa znęcano się nad biskupem, między innymi sześciokrotnie zanurzając duchownego w szambie mokotowskiego więzienia, stosując nocne i wielogodzinne przesłuchania, iniekcje środków psychotropowych. Niespełna trzy lata okrutnych zabiegów uczyniły z biskupa Kaczmarka, jak napisał prymas Stefan Wyszyński w *Zapiskach więziennych* – totalnego przestępcę²⁷.

Dzienniki pisały: *sądzony w Warszawie ośrodek dywersyjno-szpiegowski korzystając z istniejącej w Polsce swobody wyznania i żerując na uczuciach religijnych osób wiernych, uprawiał dywersję polityczną. Ta wroga propaganda i szpiegostwo skierowane były przeciwko władzy ludowej zmierzając do zniweczenia wysiłków klasy robotniczej w odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych, w realizacji planów 3-letniego i 6-letniego. Oskarżeni nadużywali swych godności i szat kapłańskich, profanując niejednokrotnie poświęcone miejsca i czynności religijne, w cyniczny sposób oszukując wierzących i ich uczucia*²⁸.

*Zeznania Kaczmarka dały kompletny obraz [...] polityki reakcyjnego odłamu kleru, a zarazem świadectwo pełnego bankructwa tej polityki zdrady, którą uosabia, zdaniem autora tekstu, sam oskarżony*²⁹.

²³ Pierwszy dzień procesu członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka kierowanego przez ks. Czesława Kaczmarka, biskupa, b. ordynariusza kieleckiego, „Słowo Ludu”, 15 IX 1953; Pierwszy dzień procesu antypaństwowego i antyludowego ośrodka przed sądem w Warszawie. Na służbie faszyzmu, Watykanu, Waszyngtonu działał wbrew najżywotniejszym interesom narodu. Oskarżony ks. Kaczmarek, biskup, b. ordynariusz kielecki, przyznaje się do winy, „Dziennik Polski”, 15 IX 1953.

²⁴ *Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Wspomnienia nazaretanki s. Izabelli Machowskiej*, oprac. T. Domański, D. Kozieł, Wydawnictwo Jedność; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kielce 2013, s. 39.

²⁵ R. Gryz, *Wartość historyczna więziennych listów biskupa Czesława Kaczmarka do prymasa Stefana Wyszyńskiego (1951-1953)*, „Saeculum Christianum” 2023, t. 30, z. 2, s. 288.

²⁶ R. Gryz, *Więzienna korespondencja biskupa Czesława Kaczmarka do prymasa Stefana Wyszyńskiego (1951-1953). Analiza źródłoznawcza*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2023, nr 121, s. 109.

²⁷ J. Śledzianowski, *Osobowość księdza biskupa Czesława Kaczmarka*, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2005, z. 4, s. 234.

²⁸ *Kierownik ośrodka dywersyjno-szpiegowskiego Biskup Kaczmarek i jego banda stają przed sądem*, „Trybuna Robotnicza”, 14 IX 1953; *Członkowie antypaństwowego i antyludowego ośrodka dywersyjno-szpiegowskiego za swą zbrodniczą działalność stanęli przed sądem w Warszawie*, „Nowiny Rzeszowskie”, 14 IX 1953; *Członkowie antypaństwowego i antyludowego ośrodka przed sądem*, „Kurier Szczeciński”, 15 IX 1953.

²⁹ J. Sikora, *Z Sali sądowej. Droga zdrady i zaprzaństwa*, „Nowiny Rzeszowskie”, 16 IX 1953; „Trybuna Robotnicza”, 16 IX 1953; „Słowo Ludu”, 16 IX 1953.

Redaktor w tekście zamieszczonym w prasowych organach partyjnych głosił, że zeznania biskupa Kaczmarka na temat planu walki z ustrojem są odrażające. Według dziennikarza szaleńcza nienawiść do własnego narodu jest wynikiem zakorzenionej zdrady, którą duchowny tak oto formułował: *Naczelnym problemem mojej polityki była wojna! Jedyna droga to stawianie na wojnę, która przywróci nam dawny ustrój.* [...] Redaktor skomentował: *Dla niego suwerenność Polski to sprawa najmniej ważna. Istotne jest dla niego obalenie władzy ludowej, a wówczas... wówczas niech hitlerowcy biorą Ziemię Zachodnie! Taki jest program Watykanu i Waszyngtonu, taki jest program rodzimego wstecznictwa*³⁰. Przekonywał, że proces biskupa i jego „pomocników” ujawnił antypolską i antypokojową politykę Stolicy Apostolskiej. W planach politycznych Watykanu Polska zdaniem redaktora była zapłatą dla agresora, który wystąpiłby przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Dalej dowodził on, że renegaci typu Kaczmarka są w Polsce powszechnie znienawidzeni i pogardzani. *Ich polityka wojny i zdrady zbankrutowała.* [...] *Księża, zakonnice, świeccy działacze katoliccy i rzesze katolików, wszyscy obywatele Polski Ludowej wiedzą doskonale, że takie wykorzystywanie instytucji kościoła i wiary dla celów reakcyjnej polityki jest sprzeczne z naszą Konstytucją. Władza ludowa, gwarantująca pełną swobodę praktyk religijnych i chroniąca ustawami wolności sumienia obywateli nie dopuści, by kaczmarki wysługujące się Watykanowi i amerykańsko-hitlerowskiemu mocodawcom, handlowały ziemią polską i krwią polską*³¹. Warto zaznaczyć, że śledczy manipulowali faktami, fałszując informacje na temat patriotycznej postawy biskupa w celu przekonania opinii publicznej o słuszności swojego stanowiska³².

Na łamach prasy zamieszczano oszczercze artykuły sugerujące współpracę biskupa z Niemcami oraz zdradę interesów państwa polskiego. Podjęta przez władze komunistyczne propagandowa próba dyskredytacji ordynariusza kieleckiego i jego środowiska miała zapewne przygotować społeczeństwo do nadchodzących wydarzeń³³. Wydaje się jednak, że kampania propagandowa prowadzona przez gazety, skierowana przeciwko członkom ośrodka antypaństwowego i antyludowego, w niewielkim stopniu znajdowała poparcie społeczne. Należy przyjąć, że rodacy, będąc świadomymi zachodzących zdarzeń dotyczących relacji państwo – Kościół, nawet gdy wypowiadali się przychylnie dla władzy, czynili tak w obawie przed represjami. Do redakcji „Słowa Ludu”, o czym gazeta poinformowała w jednym ze swoich numerów, rzekomo napływały listy od przedstawicieli różnych warstw społecznych i zawodowych, od ludzi wierzących, inteligencji, kobiet i księży. W listach tych na przykład mieszkańcy Kielecczyny zdecydowanie potępiali *waszyngtońsko-watykańską politykę skierowaną*

³⁰ J. Sikora, *Z Sali sądowej. Droga zdrady...*, dz. cyt.

³¹ J. Sikora, *Z Sali sądowej. Handlarze ziemią i krwią polską*, „Trybuna Robotnicza”, 17 IX 1953; „Gazeta Białostocka”, 18 IX 1953.

³² J. Śledzianowski, „Boskie” i „cesarskie” w pasterskiej posłudze biskupa Czesława Kaczmarka w okresie totalitaryzmu, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1995, z. 6, s. 583-584.

³³ *Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka...*, dz. cyt., s. 32-33.

przeciwko pokojowi, przeciwko naszym Ziemiom Zachodnim, przeciwko narodowi polskiemu. Oto niektóre wypowiedzi oburzonych mieszkańców ziemi kieleckiej: Wiadomość o tym, że przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie toczy się sprawa przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi z Kielc, zrobiła na mnie w pierwszej chwili okropne wrażenie. Mnie, wierzącej i praktykującej, powiedziała kielczanka Janina Śmiech, nie mogło się w głowie pomieścić, że taki człowiek jak biskup Kaczmarek mógł coś zawinić i może być sądzony³⁴. Stefan Bujak ze wsi Górno w powiecie kieleckim przyznawał, że słucha transmisji radiowej z procesu biskupa Kaczmarka. Dziwiło go, jak mówił, że biskup nie był po stronie narodu polskiego, że chciał jego zagłady. Przędownica pracy Helena Korba napisała na temat oskarżonych w liście do redakcji: Stwierdzam z całym przekonaniem, że zdradzili nas, zdradzili naszą Polskę Ludową, która dała nam wolność i pracę. Inna robotnica z Radomia Maria Dzubek z oburzeniem potępiała działalność tych księży, którzy zawiedli zaufanie wierzących, wykorzystując swe stanowiska duchownych do uprawiania szpiegostwa i zdrady, do odciągania ludzi od pracy pokojowej. Jestem, pisała Zofia Porczyńska, uczennica XI klasy Państwowego Liceum Żeńskiego w Radomiu, tak zresztą jak i inne uczennice z mojej szkoły, niezwykle oburzona sprzeczną z interesami naszego narodu działalnością biskupa Kaczmarka w okresie okupacji. Nauczyciel Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu Jan Gruszka stwierdzał: Fakty mają swą wymowę, nie można ich ukryć, a dowody z działalności biskupa Czesława Kaczmarka wskazują, że polityka, jaką on reprezentował, doprowadza do zdrady interesów ojczyzny i narodu³⁵.

Dzienniki publikowały teksty zarzucające biskupowi Kaczmarkowi i innym oskarżonym w tym procesie poglądy faszystowskie, kolaborację z wrogimi Niemcami, zdradę stanu i szpiegostwo na rzecz Amerykanów. Na podstawie ukazywanych w prasie reakcji mieszkańców Kielecczyzny i innych regionów Polski można powiedzieć, że odbiór społeczny świadczył o przychylności władzom. Jednakże należy zwrócić uwagę na odnotowywanie przez agenturę bezpieczeństwa zróżnicowanych reakcji społeczeństwa na proces. Podczas wieców, masówek i zebrań w gronie zawodowym były one inne od tych obserwowanych na gruncie prywatnym. Ludzie z pewnością obawiali się publicznie okazywać poparcie dla sądzonych duchownych.

Gazety publikowały teksty ukazujące jednostronny obraz reakcji i opinii społeczeństwa na temat przebiegu procesu. Stanisław Jerschina, kierownik sekcji Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w Kielcach, zaproszony przez redakcję „Słowa Ludu” do wyrażenia swego poglądu na temat biskupa Kaczmarka przyznał: Dobrze się stało, że radio i prasa dokładnie informują społeczeństwo o przebiegu procesu, prezentując długie fragmenty wypowiedzi oskarżonych i świadków. Zeznania te właściwie nie wymagają już żadnego komentarza. Z przerażającą wyrazistością zarysowuje się antyludowy i antypaństwowy charakter tej działalności.

³⁴ Społeczeństwo Kielecczyzny potępia antypolską działalność biskupa Kaczmarka i jego waszyngtońsko-watykańskich mocodawców, „Słowo Ludu”, 18 IX 1953.

³⁵ Tamże.

*Nikt już nie może sądzić, że mamy do czynienia z jakimś tragicznym nieporozumieniem; każde niemal zdanie zeznań rozwiewa złudzenia tego rodzaju*³⁶. W podobnym duchu wypowiedział się wicedyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w Kielcach Stanisław Morawski: *Dla nas, nauczycieli-wychowawców dorastającego pokolenia, proces ten niech będzie mobilizacją do jeszcze większej czujności. Nie możemy dopuścić, aby ludzie w rodzaju biskupa Kaczmarka mieli jakikolwiek wpływ na młodzież. Proces ks. Kaczmarka i jego grupy robi wstrząsające wrażenie. Zeznania oskarżonych wykazują, ile krzywdy wyrządzili ci duszpasterze ludziom wierzącym, którzy widzieli w nich dotąd duchowych przywódców. Działalność szpiegowska miała na celu zatopienie świata w otchłani i morzu nieszczęść, w ogniu wojny*³⁷.

Jak pisze Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk, trudno jednoznacznie ocenić, jak na środowisko szkolne wpłynął przekaz władz dotyczący procesu ordynariusza kieleckiego. *Zdarzały się oczywiście przypadki wypowiedzi po myśli władz, ale odnotowywano też zupełnie inne postawy, np. próby organizowania wspólnych modlitw za biskupa. Jednak z drugiej strony istniała grupa nauczycieli, którzy pod dyktando oficjalnych wytycznych wpływali głównie na postawy uczniów*³⁸.

Na łamach „Nowin Rzeszowskich” Marian Preis pisał, że biskup Kaczmarek służył polityce imperializmu amerykańskiego całą duszą. Posługiwał się dywersją, nadużywając zaufania ludzi wierzących, wykorzystywał organizację kościelną do szpiegowania. *Kiedy dziś patrzymy na postać tego biskupa, obcego i nienawistnego narodowi, wiemy, że nie różni się niczym od innych polityków watykańskich. Jest ich przedstawicielem. Musimy o tym pamiętać*³⁹. Gazeta opublikowała wypowiedź kapelana Wojska Polskiego ks. mjr. Franciszka Frankowskiego z Rzeszowa – wyraził on ubolewanie, że biskup Kaczmarek i jego współpracownicy posunęli się do zdrady własnej Ojczyzny, w której zapewniono każdemu wierzącemu swobodę odbywania praktyk religijnych. *Uważam, że księża, którzy stanęli obecnie przed sądem w Warszawie, a piastowali przedtem wysokie godności w Episkopacie, działali nie tylko wbrew intencjom tej instytucji, a jako duszpasterze, mający chronić wiernych przed grzechem, sami popadli w najcięższy grzech, podnosząc rękę przeciw własnej Ojczyźnie i zakłócając spokojną pracę polskiego ludu dla szczęścia wierzących, a według kodeksu kościelnego każdy, kto podnosi rękę przeciwko własnej Ojczyźnie zasługuje na potępienie. Ja osobiście, nie tylko ubolewam, ale i potępiam to, że oskarżeni zamiast nauczać zasad religijnych i miłości bliźniego, starali się podzielić nasz naród na wierzących i nie wierzących w interesie agresywnych planów imperializmu amerykańskiego. Każdy uczciwy duszpasterz przyzna, że zasługują oni na potępienie z wyroków boskich i ludzkich praw*⁴⁰.

³⁶ Społeczeństwo Kielecczyzny potępia antypolską działalność biskupa Kaczmarka i jego waszyngtońsko-watykańskich mocodawców, „Słowo Ludu”, 19/20 IX 1953.

³⁷ Tamże.

³⁸ M. Mastalerz-Krystjańczuk, *Reakcje społeczności szkolnej na wydarzenia związane z procesem biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka*, „Resovia Sacra” 2021, R. 28, s. 350.

³⁹ M. Preis, *Polityka Watykanu pod prejęciem*, „Nowiny Rzeszowskie”, 19/20 IX 1953.

⁴⁰ M. Preis, *Polityka Watykanu...*, dz. cyt.

Tadeusz Widmański ze Szpitala Miejskiego w Starachowicach podkreślił: *My, lekarze, pomagamy powstaniu nowego życia, walczymy ze śmiercią, chcemy wychować ludzi zdrowych, z zeznań zaś wynika, że przedstawiciele wyższego kleru z całym rozmysłem przygotowywali masową zagładę, którą byłaby nowa wojna*⁴¹. Kaczmarek był złym kapłanem, powiedział stolarz z Radomia Wacław Stawowski. *Dla nas, prostych ludzi wierzących, takich jak ja, okazywał w słowach pozory religijności i troski o nasze dobro. W istocie zaś pomagał wrogom Polski w przygotowaniach do wojny przeciwko nam i naszym rodzinom*⁴². Nie ma katolika Polaka, zdaniem inż. Stanisława Września z Radomia, który nie odzegałby się od brudnej działalności biskupa Kaczmarka. Działalność ta budzi szczególnie nieprzyjemne uczucie u tych ludzi, którzy widzieli dotychczas w dostojnikach kościelnych uosobienie dobroci, umiłowania Ojczyzny i przykład do naśladowania⁴³. *Jakie to podłe, podkreślała Maria Saltarska, że w okresie kiedy wszyscy uczciwi Polacy pracują realizując plan 6-letni, garstka księży – do których my wierzący mieliśmy zaufanie, do których szliśmy w chwilach niepewności i rozterki oddała się na usługi tych, którym solą w oku jest nasza granica na Odrze i Nysie, którzy chcieliby rozpętać nową wojnę*⁴⁴.

Redaktor „Trybuny Robotniczej” podczas przerwy w piątym dniu procesu rozmawiał z księdzem, który wyraził swoją opinię na temat zeznań świadków. Rzekoma wypowiedź duchownego znalazła się na łamach gazety: *Boli mnie [...] i na pewno też wszystkich uczciwych księży i katolików w Polsce to, że oskarżeni księża katolicy do tak strasznie brudnych spraw, do wojny, do łez ludzkich, do oszustwa i zbrodni mieszają sprawy wiary i religii, angażując najwyższe godności kościelne. [...] I biskup Kaczmarek, i jego współpracownicy, i wszyscy świadkowie przyznali zgodnie, że żyli oni wizją nowej wojny [...] chcieli sprowadzić nowe nieszczęście na Polskę i jej lud pracujący*⁴⁵. Dalej pisał, że oskarżeni pociągnięci zostali do odpowiedzialności za próbę obalenia władzy ludowej, za zdradę Ojczyzny, za działalność skierowaną przeciw narodowi, a prowadzoną pod szyldem wiary. Natomiast zdaniem reportera księża w Polsce Ludowej modlą się swobodnie, nieskrępowanie głoszą zasady wiary, korzystając przy tym z poparcia Państwa. *Dzięki pomocy Państwa odbudowuje się kościoły i kaplice, na ten cel przeznaczają się miliony złotych, setki ton cementu, blachy, miliony cegieł i dachówek. W Polsce wydaje się książki religijne, gazety, obrazki, organizuje się pielgrzymki, odpusty, procesje, rekolekcje itp. W szkołach dzieci uczą się religii, na uniwersytetach istnieją wydziały teologii katolickiej, istnieje Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kult religijny znajduje się pod ochroną Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ustaw i dekretów. Ale wolność kultu religijnego nie może stworzyć stanu bezkarności dla wichrzycieli i wrogów narodu, dążących do podważenia jego pracy twórczej i pogrążenia go w morzu nieszczęścia*⁴⁶.

⁴¹ Społeczeństwo Kielecczyzny potępia..., dz. cyt.

⁴² Ks. biskup Kaczmarek wyzwał się uczuć patriotyzmu, „Słowo Ludu”, 21 IX 1953.

⁴³ »Polonia semper fidelis«, „Słowo Ludu”, 21 IX 1953.

⁴⁴ Teraz rozumiem, komu służył biskup Kaczmarek, „Słowo Ludu”, 21 IX 1953.

⁴⁵ J. Sikora, *Wrogowie ludzi wierzących*, „Trybuna Robotnicza”, 21 IX 1953; „Nowiny Rzeszowskie”, 21 IX 1953.

⁴⁶ J. Sikora, *Wrogowie ludzi...*, dz. cyt.

Eugeniusz Krygier, wojewódzki konserwator zabytków z województwa kieleckiego, uważał, że nie brakuje dowodów opieki rządowej nad obiektami kultu religijnego, zabytkami sztuki, pomnikami rodzimej kultury. W ciągu dziewięciu lat władzy ludowej, jak zapewniał, znalazły się w państwowych planach inwestycyjnych spalone przez okupanta kościoły i budynki klasztorne. Przykładem odbudowy były: kolegiata z XII wieku w Opatowie, kolegiata z XIV wieku w Wiślicy, kościół cysterski w Jędrzejowie, kościół parafialny z XIV wieku w Stopnicy, budynki klasztorne w Wąchocku, kościoły w Szydłowie, Busku, Włostowie, Stróżykach, Sandomierzu, Nowym Korczynie, Górach Wysokich i inne⁴⁷.

Czytelników przekonywano, że opinia publiczna potępia organizatorów antypaństwowego ośrodka działającego w interesie Watykanu i Waszyngtonu oraz na szkodę najżywotniejszych interesów państwa i narodu polskiego. Oskarżonych słusznie spotyka potępienie ze strony ludu pracującego i związanych z nim księży, zakonnic oraz katolików polskich⁴⁸. „Kurier Szczeciński” pisał: *Przed sądem narodu polskiego, przed sądem wszystkich miłujących swą Ojczyznę Polaków, wierzących i nie wierzących, stoi dziś biskup Kaczmarek, który z rozkazu Watykanu i w imię interesów amerykańskich imperialistów oraz bońskich rewizjonistów oraz w dążeniu do nowej wojny gotów był zrezygnować z naszych Ziemi Zachodnich – byle tylko obalić ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przed sądem stoją dziś ludzie, których bankructwo stanie się udziałem wszystkich, którzy usiłują cofnąć bieg historii, którzy usiłują przeciwstawić się woli narodu*⁴⁹.

W atmosferze rzekomo powszechnego oburzenia proces zmierzał ku końcowi. 21 września 1953 roku przemówienie wygłosił prokurator Zarakowski. Dowodził on, że oskarżeni nadużyli zaufania ludzi religijnych, oszukali wiernych, tworząc na terenie kurii biskupiej ośrodek współdziałający z agenturami państw obcych na szkodę państwa i narodu. Prokurator przypisywał oskarżonym wykorzystywanie świątyń, ambon, konfesjonałów do szerzenia atmosfery nieufności i wrogości wobec państwa ludowego – w celu atomizacji społeczeństwa polskiego. Prezentowana pogarda dla ludu „poprowadziła ich” przez szpiegostwo i zdradę na dno upadku moralnego. Woleli wybrać wojnę niż władzę ludzi pracy: robotników i chłopów. Tymczasem są tylko dwie drogi – z Polską albo przeciw niej.

Większość naszego duchowieństwa, jak podkreślał oskarżyciel, już obrała drogę właściwą – drogę polskiej racji stanu, będąc ze wszystkimi patriotami polskimi, z całym narodem budującym szczęśliwą przyszłość. *Najwyraźniej sformułował to Bolesław Bierut mówiąc o tym, że do hierarchii kościelnej należy decyzja, czy zechce korzystać z uprawnień i możliwości, które gwarantuje jej Polska Ludowa, by lojalnie działać wobec państwa, czy też wybierze sojusz z wrogimi siłami antyludowymi*

⁴⁷ E. Krygier, *Głosy społeczeństwa Kieleccyzny w związku z procesem Kaczmarka. Państwo łoży na odbudowę świątyń – oni przeznaczali pieniądze na dywersję*, „Słowo Ludu”, 21 IX 1953.

⁴⁸ J. Sikora, *Wrogowie ludzi...*, dz. cyt.

⁴⁹ *Z Sali sądowej. Watykan zawsze przeciw Polsce*, „Kurier Szczeciński”, 21 IX 1953.

*i antynarodowymi. [...] Niechaj twardy i sprawiedliwy wyrok sądu uwzględni wszystkie okoliczności ujawnione w toku całego przewodu sądowego i w zeznaniach oskarżonych. Niechaj zejście ich na manowce zaprzaństwa i zdrady, ich wyodrębnienie w narodzie i płynące stąd nieuchronne bankructwo – będą ostrzeżeniem dla tych wszystkich, nie wyłączając dufnych ksiąząt kościoła, którzy w swym zaślepieniu niechęci do władzy ludowej, w swej pysze i bucie, nie chcą zejść z drogi awanturnictwa i knowań przeciwko Państwu i narodowi. Jest jedna tylko droga uchronienia się przed wzgardą ludu – uznanie autorytetu Państwa Ludowego i jego praw. Nie chcemy podziatu na wierzących i niewierzących – wszyscy dźwigamy wspólnymi siłami nasz kraj wzwyż ku chwale Ojczyzny. Jedność narodu jest dla nas prawem najwyższym, a rozbijaczy i mącicieli nie będziemy tolerować*⁵⁰. Po wystąpieniu oskarżyciela sędzia udzielił głosu obrońcy biskupa Kaczmarka, adwokatowi Mieczysławowi Maślanko. Mecenas podkreślił na wstępie, że obrona w obliczu zebranego materiału dowodowego nie może mieć żadnych zastrzeżeń w przedmiocie kwalifikacji prawnej zarzucanych oskarżonym czynów. Zaznaczył przy tym, iż przestępstwa jego klienta, chociaż popełnione na przestrzeni czasu i w różnych okolicznościach, noszą ten sam charakter. Wypływają one z postawy i poglądów oskarżonego, które kształtowały się, jak podkreślał obrońca, pod podwójną presją – Watykanu i Episkopatu. *Wysoki Sądzie*, mówił mecenas, *oskarżony należał do czasu aresztowania do szeregów kontrrewolucji. Nie będę twierdził, że był szeregowcem, muszę przyznać, że był generałem w szeregach walki z postępem i demokracją – ale powiedział w Sądzie, że kapituluje*⁵¹. Przyznał bowiem, że jego dążenie do obalenia władzy ludowej polegało na celowej negacji istniejącej w Polsce

⁵⁰ *Godząc w państwo ludowe i jego prawa przez gorliwe wykonywanie poleceń watykańskiej agentury i imperializmu działali na szkodę Ojczyzny i narodu biskup Kaczmarek i jego pomocnicy*, „Trybuna Robotnicza”, 22 IX 1953; *Stojąc twardo na gruncie swobód religijnych państwo nie dopuści do judzenia pod osłoną Kościoła przeciw narodowi i naszej ojczyźnie. Przemówienie prokuratora w procesie antypaństwowego i antyludowego ośrodka*, „Słowo Ludu”, 22 IX 1953; *Szanujemy wierzenia, zwyczaje i uczucia każdego uczciwego człowieka, lecz nie pozwolimy nikomu pod osłoną kościoła judzić przeciwko narodowi i szkodzić Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Skróć przemówieniu rzecznika oskarżenia – prokuratora płk. Stanisława Zarakowskiego*, „Nowiny Rzeszowskie”, 23 IX 1953; *Oskarżeni nadużyli praw i wolności konstytucyjnych, nadużyli zaufania wiernych i uczuć religijnych dla celów wrogich naszej Ojczyźnie. Przemówienie prokuratora w procesie członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka*, „Kurier Szczeciński”, 22 IX 1953; *Stojąc twardo na gruncie swobody religijnej, władza ludowa nie dopuści, aby pod osłoną kościoła szkodzono Ojczyźnie. Przemówienie prokuratora na procesie antypaństwowego i antyludowego ośrodka*, „Gazeta Białostocka”, 23 IX 1953; *Szanujemy wierzenia, zwyczaje i uczucia każdego uczciwego człowieka, lecz wara komukolwiek pod osłoną kościoła judzić przeciw narodowi i szkodzić Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przemówienie prokuratora w procesie antypaństwowego i antyludowego ośrodka wygłoszone w dniu 21 bm.*, „Dziennik Polski”, 22 IX 1953; H. K., *Proces został zakończony...*, „Dziennik Polski”, 23 IX 1953; *Wyrok w procesie członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka*, „Dziennik Bałtycki”, 23 IX 1953.

⁵¹ *Przemówienia stron w procesie antypaństwowego i antyludowego ośrodka kierowanego przez biskupa Kaczmarka*, „Słowo Ludu”, 23 IX, 1953; *Wyrządzili szkody państwu, narodowi, kościołowi i wierzącym. Siódmy dzień procesu antypaństwowego i antyludowego ośrodka*, „Nowiny Rzeszowskie”, 23 IX 1953; *Stojąc twardo na gruncie swobody religijnej, władza ludowa nie dopuści, aby pod osłoną kościoła szkodzono Ojczyźnie. Przemówienia obrońców*, „Gazeta Białostocka”, 23 IX 1953; *Przemówienie obrońców i ostatnie słowo oskarżonych w procesie członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka*, „Dziennik Polski”, 23 IX 1953.

wolności sumienia i poszanowania uczuć religijnych oraz na odciąganiu wiernych od współpracy z państwem⁵².

Gazety codzienne przekonywały, że naród polski z najgłębszą uwagą śledził przebieg procesu. Zatem opinia publiczna w toku przewodu sądowego poznała zeznania oskarżonych i świadków oraz ujawnione dokumenty, które, jak głosił wyrok, wykazały dowody winy, dowody niezwykle poważnych przestępstw. [...] *Na co liczyli Kaczmarek i współoskarżeni? Liczyli na wojnę. Liczyli na wojnę przeciwko Polsce. I w siłach wrogich Polsce, wrogich narodowi polskiemu szukali oni natchnienia i poparcia dla swej przestępczej działalności. Nienawiść i pogardę do narodu polskiego czerpał Kaczmarek z Watykanu jako ośrodka politycznego od wieków wrogiego Państwu Polskiemu i narodowi. Tej polityce, całym swym ostrzem wymierzonej przeciwko naszemu narodowi, przeciwko naszym miastom i wsiom, przeciwko naszym fabrykom i szkołom, kościołom i szpitalom, przeciwko pomnikom naszej kultury narodowej – służył biskup Kaczmarek, ksiądz Danilewicz, ksiądz Dąbrowski, ksiądz Widłak i zakonnica Niklewska. I za przestępstwa przeciwko narodowi polskiemu ponoszą zasłużoną karę. Biskup Kaczmarek i współoskarżeni mieli pełną świadomość, że w państwie demokracji ludowej, w warunkach całkowitej wolności sumienia, na której straży stoi Konstytucja Polski Rzeczypospolitej Ludowej mieli możliwość swobodnego wykonywania swych obowiązków kościelnych. Wolność tę oskarżeni wykorzystali [...] dla antypolskiej i dywersyjnej działalności. W toku przewodu sądowego oskarżeni przekonali się, że polityka, której służyli, zbankrutowała całkowicie, a oni sami znaleźli się poza narodem. [...] Haniebne dzieje zdrady skazanych i jej finał przed sądem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowią ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy występują przeciwko dążeniom i interesom narodu polskiego, którzy wystługują się wrogom Polski, którzy od wrogów Polski czerpią natchnienie. Naród nasz, zjednoczony w szeregach Frontu Narodowego [...] czuwa nad tym, by już nigdy widmo zguby, widmo zagrożenia niezawistego bytu narodowego nie podeszło do naszych bram*⁵³.

22 września 1953 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie zapadł wyrok skazujący: biskupa Czesława Kaczmarka na karę 12 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat, ks. Jana Danilewicza na 10 lat więzienia i utratę praw na okres 5 lat, ks. Józefa Dąbrowskiego na 9 lat więzienia i utratę praw na okres 4 lat, ks. Władysława Widłaka na 6 lat więzienia i utratę praw na okres 3 lat oraz s. Sykstę (Walerię Niklewską) na 5 lat więzienia i pozbawienie praw na 2 lata, zawieszano siostrze służebnicze wykonanie kary na 5 lat. W stosunku do wszystkich oskarżonych sąd orzekł przepadek mienia na rzecz skarbu państwa. W uzasadnieniu

⁵² Wyrządzili szkody państwu, narodowi, kościołowi i wierzącym. Siódmy dzień procesu antypaństwowego i antyludowego ośrodka, „Nowiny Rzeszowskie”, 23 IX 1953; Stojąc twarzą na gruncie swobody religijnej, władza ludowa nie dopuści, aby pod osłoną kościoła szkodzono Ojczyźnie. Przemówienia obrońców, „Gazeta Białostocka”, 23 IX 1953.

⁵³ Wyrzek narodu, „Trybuna Robotnicza”, 23 IX 1953; Wyrzek narodu, „Nowiny Rzeszowskie”, 24 IX 1953; Wyrzek narodu, „Gazeta Białostocka”, 24 IX 1953.

wyroku uznano winę wszystkich oskarżonych za udowodnioną⁵⁴. obrońca nie wyraził żadnych obiekcji co do zebranego materiału dowodowego ani przedmiotu kwalifikacji prawnej zarzucanych „przestępstw”⁵⁵. Zatem sąd Polski Ludowej wymierzył wyroki z całą skrupulatnością. Oskarżeni byli sądzeni i zostali skazani za wrogą wobec Polski postawę, za zdradę narodu, a nie za działalność kapłańską, która korzysta w naszym kraju z pełnej swobody i ochrony ludowego państwa, jak argumentowano w uzasadnieniu wyroku. Na ławie oskarżonych znaleźli się ludzie, którzy dążyli do obalenia władzy ludu i przywrócenia w Polsce ustroju wyzysku i ucisku.

Sprawozdanie z ogłoszenia wyroku sądowego na swoich łamach zamieściły dzienniki. Stanisława Zielińska, specjalny wysłannik „Słowa Ludu”, pisała, że publiczność, która przez cały tydzień z niesłabnącym zainteresowaniem śledziła przebieg rozprawy: na sali sądowej, słuchając sprawozdań radiowych, czytając dzienniki – także była sędzią. Ponieważ jej zdaniem *sprawa wierności ludowemu państwu, pogwałcenia tej wierności i kary za to pogwałcenie – są to sprawy mające zasadnicze znaczenie dla całego narodu, dla budowy jasnego jutra*⁵⁶.

W prasie codziennej negatywne opinie na temat biskupa Czesława Kaczmarka i pozostałych skazanych w procesie pokazowym prezentowali przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodów. Wydarzenie to mocno wstrząsnęło ludźmi w Polsce, zwłaszcza wierzącymi, którzy w kapłanach pragnęli widzieć wzór cnót i prawości. Dlatego też publiczność interesująca się przebiegiem procesu była szczególnie przejęta czynami oskarżonych piastujących godności kościelne, głośno wyrażała swoje oburzenie i oczekiwała surowego wyroku. *Za zdradę swego kraju i ściąganie wojny na nasz naród i inne narody razem z nami budujące trwały pokój, musi być surowa kara. Żeby sami oskarżeni odpokutowali jak należy i żeby wszyscy inni wrogowie wiedzieli, że lud polski im nie pobbłża – mówiła Stanisława Galusowa z Pińczowa, która wiele wycierpiała w hitlerowskim obozie koncentracyjnym. To samo słyszało się od innych obecnych na rozprawie osób: Jakże to, mówił Bolesław Kunicki, brygadzysta panewkarzy z Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, na tej ziemi się urodzić, jej chlebem się karmić i tak się za to odwdziaczyć? I to kto? – Nie człowiek ciemny i głupi albo łajdak, ale człowiek wykształcony, mądry – i ksiądz, a do tego biskup? Jakże to tak? Całe społeczeństwo przyjęło wyrok na biskupa Kaczmarka i jego współników jako słuszny, sprawiedliwy i wielkoduszny. Bo to jest wyrok ludu polskiego*⁵⁷.

⁵⁴ Wyrok w procesie antypaństwowego i antyludowego ośrodka kierowanego przez biskupa Kaczmarka, „Słowo Ludu”, 23 IX 1953; Wyrok w procesie członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka, „Kurier Szczeciński”, 23 IX 1953; Sprawiedliwy wymiar kary. Wyrok w procesie członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka, „Gazeta Białostocka”, 23 IX 1953; Wyrok w procesie członków antypaństwowego i antyludowego ośrodka, „Dziennik Polski”, 23 IX 1953; Popelnili najcięższy grzech, „Nowiny Rzeszowskie”, 22 IX 1953.

⁵⁵ E. Cwikła, *Przyczynek do antykościelnej działalności ks. Leonarda Świdierskiego*, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2013, t. 22, s. 40.

⁵⁶ S. Zielińska, *Wyrok ludu polskiego (Od specjalnego wysłannika)*, „Słowo Ludu”, 23 IX 1953.

⁵⁷ S. Zielińska, *Wyrok ludu...*, dz. cyt.

Tarnowianie piętnują działalność biskupa Kaczmarka i współwinnych z kieleckiego ośrodka wywiadowczego – takim podtytułem opatrzył „Dziennik Polski” tekst anonimowego redaktora. Podczas spotkania Powiatowego i Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego w sali Domu Kultury Zakładów „M-7” w Tarnowie padły słowa potępienia wobec oskarżonych w procesie biskupa Kaczmarka. Niejaki Henryk Żywotko podkreślał, że proces warszawski nie był wymierzony przeciwko hierarchom kościelnym ani wierze katolickiej, ale był rozprawą przeciwko próbie zahamowania i rujnowania odbudowy państwa polskiego. Inny uczestnik zebrania Józef Cierniak dodał w imieniu ogółu, że odcinają się od tych, którzy jak oskarżeni, nadużywając swej pozycji, szkodzą Polsce Ludowej. *Oklaski, z jakimi przyjęto słowa mgr Cierniaka, były dowodem jednomyslności społeczeństwa tarnowskiego, zdecydowanie potępiającego zdrajców, którzy usiłowali łamać jedność naszego narodu*⁵⁸.

Dzienniki zamieściły wypowiedź Edwarda Ochaba – tekst był przedrukiem z „Trybuny Ludu”. To częsta praktyka w PRL: ten sam artykuł powielaty różne tytuły prasowe. Sekretarz Ogólnonarodowego Komitetu Frontu Narodowego w obszernym przemówieniu odniósł się do procesu biskupa Kaczmarka i jego otoczenia, w sposób kategoryczny podkreślając zbrodnicze plany duchownego. Ochab wyraził również satysfakcję z wyroku w następujących słowach: *Ręka sprawiedliwości ludowej dosięgła winnych, a najszersze masy narodu surowo potępiły i z najgłębszym oburzeniem napiętnowały zbrodniczą działalność tych, którzy powolni dyrektywom amerykańskich i watykańskich polityków nadużyli zaufania i uczuć ludzi wierzących, zdradzali nasz kraj*⁵⁹.

Wina oskarżonych jest bezsporna – przekonywały redakcje dzienników. Nie pozostawiano czytelnikom miejsca na wątpliwości, w myśl zasady: „fakty mówią same za siebie”. Jednak to właśnie przedstawione przez prokuraturę fakty stanowią najłabsze ogniwo procesu, gdyż zeznania oskarżonych zostały spreparowane, o czym opinia publiczna nie mogła przeczytać na łamach ówczesnych gazet. Takich informacji redakcje prasowe nie publikowały, za to zamieszczano głosy oburzenia przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych oraz tzw. księży patriotów, wspierających politykę wyznaniową komunistycznego rządu. Warto też pamiętać, że zamieszczane w prasie opinie zapewne nie zawsze były szczerze, gdy weźmie się pod uwagę stałą inwigilację i zastraszanie Polaków przez przedstawicieli totalitarnego państwa.

Treść artykułów prasy codziennej nasyciona była konstrukcjami językowymi, które w zamierzeniu rządzących miały zdyskredytować podsądnych. Dążono do tego, aby pozbawić ich autorytetu i ukazać społeczeństwu jako przeciwników politycznych, przestępców godzących we własną Ojczyznę i współobywateli. Ton wypowiedzi

⁵⁸ *Potępiamy zdrajców, którzy usiłowali rozbić jedność naszego narodu. Tarnowianie piętnują działalność biskupa Kaczmarka i współwinnych z kieleckiego ośrodka wywiadowczego*, „Dziennik Polski”, 30 IX 1953, s. 2.

⁵⁹ E. Ochab, *Kto przeszkadza w normalizacji stosunków między kościołem i państwem?*, „Trybuna Ludu”, 27 IX 1953; „Gazeta Białostocka”, 28 IX 1953; „Dziennik Polski”, 27-28 IX 1953.

prasowych w przypadku procesów pokazowych był jednakowy, oskarżycielskie wywody miały sugestywnie oddziaływać na opinię publiczną, która wyrażała swoje oburzenie i pogardę wobec sądzonych. Analiza treści prasy codziennej wykazała, iż redakcje w tendencyjny sposób relacjonowały przebieg wydarzeń z sali sądowej. Dla procesów pokazowych charakterystyczny był schemat polegający na sfingowaniu zarzutów, oskarżeniu i wydaniu wyroku. Szeroko rozpisywano się na temat przypisanej winy zawartej w akcie oskarżenia, pytań prokuratora i zeznań oskarżonych oraz świadków, mowy końcowej oskarżyciela publicznego i wyroku. Koncentracja na osobach duchownych, które stały się negatywnymi bohaterami spraw kryminalnych, przejawiała się w ich potępieniu i zapowiedzi surowego ukarania – tego rzekomo domagała się oburzona opinia społeczna. Niewiele miejsca i uwagi poświęcano przemówieniu obrońców i „ostatniemu słowu” sądzonych, które ukazywano jako wyraz skruchy i przyznania się do winy.

Przytoczona antykościelna retoryka stosowana na łamach dzienników stanowi przykład typowej narracji partyjnej, skoncentrowanej na wrogu zwróconym zarówno przeciwko socjalistycznemu państwu, jak i jego obywatelom. Działania oskarżonych były zdaniem rządzących komunistów inspirowane przez przeciwników państwa ludowego, określanych mianem między innymi wrogów, imperialistów, co jest typowe dla spiskowej koncepcji dziejów. Slogany używane w prasie codziennej służyły tylko przekazywaniu ocen i emocji, które wzmacniał dodatkowo nagłówek, często drukowany pogrubioną czcionką lub podkreślony. Za przykład niech posłużą zwroty: *przeciw narodowi*, *przeciw Polsce na usługach wrogów*, *w świetle materiału dowodowego*, nie pozostawiające czytelnikom żadnych wątpliwości. Zeznania świadków potwierdziły „winę” oskarżonych, o czym informuje treść nagłówków codziennych sprawozdań w gazetach z procesu sądowego. Narracja prasowa ukazała charakterystyczną tendencję polegającą na formułowaniu daleko idących uogólnień, zmierzających do podważenia pozycji Kościoła katolickiego w Polsce. Specjaliści od propagandy próbowali przeciwstawić wizerunek partii walczącej o lepszy byt narodu wizerunkowi Kościoła kolaborującego z wrogami ludowego państwa. Komunistyczne władze dołożyły wszelkich starań, by wiedza o „zbrodniczej” działalności jednego z członków polskiego Episkopatu dotarła do jak największej liczby obywateli. Media, odpowiednio inspirowane przez aparat władzy, miały wykreować oskarżonego biskupa i jego współpracowników na zbrodniarzy, na równi z niemieckim okupantem. Ich rola w pokazowym procesie biskupa Kaczmarka okazała się kluczowa w strategii manipulacji powojennym społeczeństwem polskim.

Charakterystyczne dla prasy codziennej było również to, że po zakończeniu procesu pokazowego najczęściej nie komentowano dalszych czynności sądowych. Pozostawiano społeczeństwo w przekonaniu o właściwym i sprawiedliwym wymiarze kary wobec sądzonych, a także z przestrożą o jej nieuchronności.

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

- Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa*, Dz. U. z 1946 nr 40, poz. 192, tzw. mały kodeks karny;
- Dekret z dnia 5 lipca 1946 o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk*, Dz. U. z 1946 nr 34, poz. 210;
- Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania*, Dz. U. nr 45, poz. 334;
- Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych*, Dz. U. z 10 lutego 1953 r., nr 10, poz. 32.

Druki zwarte:

- Białecki K., *Kardynał Stefan Wyszyński – prymas czasu walki o rząd dusz*, [w:] *Dzieje prymasostwa polskiego*, red. Ł. Krucki, Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2017, s. 315-332;
- Gryz R., *Biskup kielecki Czesław Kaczmarek wobec komunistycznej dyktatury*, [w:] *Biskupi w rzeczywistości „ludowej”*, red. R. Łatka, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, s. 68-86;
- Gryz R., *Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956. Na przykładzie województwa kieleckiego*, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999;
- Łatka R., Marecki J., *Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów*, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2017;
- Łatka R., *Najważniejsze procesy polityczne duchownych w okresie Polski „ludowej”. Próba syntetycznego spojrzenia*, [w:] *Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – Sacrum i profanum. Prace ofiarowane Księdzu prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu*, red. A. Giza, L. Rotter, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2017, s. 658-674;
- Łojek I., Myśliński J., Władyka W., *Dzieje prasy polskiej*, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1988;
- Musiał F., *Sprawa księdza Józefa Lelity. Proces Kurii krakowskiej*, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Kraków 2017;
- Noszczak B., *Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956*, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2008;
- Ptaszyński R., *Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955*, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2016;
- Słomkowska A., *Prasa w PRL. Szkice historyczne*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980;

- Śledzianowski J., *Ksiądz Czesław Kaczmarek, biskup kielecki 1895-1963*, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009;
- Trzy rocznice. Biskup Czesław Kaczmarek 1895-1963*, red. J. Gapys przy współpracy S. Gawlik „Nataszy”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014, s. 175;
- Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Wspomnienia nazaretanki s. Izabelli Machowskiej*, oprac. T. Domański, D. Kozieł, Wydawnictwo Jedność; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kielce 2013;
- Żaryn J., *Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989)*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003;
- Żaryn J., *Kościół w PRL*, seria 39/89, t. 1, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2004.

Druki ciągłe:

- Ceglarska D., *Założyciele i redaktorzy naczelni dzienników „czytelnikowskich”, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”* 1991, nr 1, s. 21-33;
- Ćwikła Ł., *Przyczynek do antykościelnej działalności ks. Leonarda Świdierskiego*, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2013, s. 33-44;
- Domański T., *The Stalinist Trial of Bishop Czesław Kaczmarek the Ordinary of the Diocese of Kielce*, „The Person and the Challenges” 2019, nr 2, s. 91-108;
- Gryz R., *Biskup kielecki Czesław Kaczmarek w starciu z komunistycznym totalitaryzmem (1945-1963)*, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2005, nr 4, s. 199-226;
- Gryz R., *Episkopat Polski a koncepcja porozumienia z władzami państwowymi (1946-1950)*, „Almanach Historyczny” 2021, z. 1, s. 321-342;
- Gryz R., *Wartość historyczna więziennych listów biskupa Czesława Kaczmarka do prymasa Stefana Wyszyńskiego (1951-1953)*, „Saeculum Christianum” 2023, nr 2, s. 289-298;
- Gryz R., *Więzienna korespondencja biskupa Czesława Kaczmarka do prymasa Stefana Wyszyńskiego (1951-1953). Analiza źródłoznawcza*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2023, s. 95-119;
- Glugła P., *Biskup kielecki Czesław Kaczmarek (1895-1963) w wybranych dokumentach miechowskiego Aparatu Bezpieczeństwa z 1961 roku*, „Resovia Sacra” 2019, s. 103-130;
- Kowalewski J., *Rozważania o wszechstronności prasy*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Prasoznawstwo” 1956, nr 2, s. 6-17;
- Lichwa A., *Kościół Katolicki w województwie wrocławskim w latach 1945-1949, w raportach Milicji i władz lokalnych*, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2016, z. 10: *Wolność, digitalizacja, i własność w prawie i polityce*, s. 506.
- Lityński A., *O sądach wojskowych dla osób cywilnych w Polsce (1946)*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25, nr 3, 2016, s. 523-541;

- Marecki J., ks., *Boga należy bardziej słuchać, aniżeli ludzi*, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 10, s. 53-61;
- Mastalerz-Krystjańczuk M., *Reakcje społeczności szkolnej na wydarzenia związane z procesem biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka*, „Resovia Sacra” 2021, s. 341-352;
- Migalski M., *Biskup Czesław Kaczmarek*, „Obecni” 2011, nr 1, s. 90-93;
- Musiał F., *Procesy pokazowe jako forma represji. Rozprawy zarządów głównych WiN*, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2006, nr 25, s. 67-76;
- Pacyfik Dydycz A., *„Non possumus!” Represje wobec Kościoła katolickiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1953 r. w świetle doniesień prasowych tego okresu*, „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” 2020, nr 12, s. 28-42;
- Ratajczak K., *Proces biskupa ordynariusza kieleckiego Czesława Kaczmarka w świetle propagandy PRL*, „Nasze Historie” 1999, nr 4, s. 35-51;
- Siwek W., *Proces karny biskupa kieleckiego księdza doktora Czesława Kaczmarka*, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2017, nr 9, s. 431-444;
- Skibiński P., *Kościół, Polacy i komunizm*, „Nowe Książki” 2005, nr 7, s. 25-26;
- Stawarz P., *Relacje państwo – Kościół w czasach stalinizmu (1948-1953) w świetle publikacji „Tygodnika Powszechnego” i „Trybuny Ludu”*, „Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Historica” 2014, nr 93, s. 139-159;
- Śledzianowski J., *Biskup Czesław Kaczmarek – kapłan niezłomny*, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2010, z. 6, s. 664-670;
- Śledzianowski J., *„Boskie” i „cesarskie” w pasterskiej postudze biskupa Czesława Kaczmarka w okresie totalitaryzmu*, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1995, nr 6, s. 576-587;
- Śledzianowski J., *Osobowość księdza biskupa Czesława Kaczmarka*, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2005, nr 4, s. 227-235;
- Wojciechowski D., *Reakcje społeczne na proces biskupa Czesława Kaczmarka*, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2005, nr 4, s. 181-194;
- Wojślaw J., *Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i „nastawienie” tematyczne*, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2013, t. 7, s. 39-62;
- Zamiatąła D., *Instrukcje Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 5 i 18 sierpnia 1949 roku w sprawie egzekwowania dekretoów rządowych*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2002, t. 78, s. 383-403;
- Zamiatąła D., *Wytyczne stanowiska partii w sprawie stosunków między państwem a Kościołem*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2002, t. 78, s. 405-427;
- Zawadka M., *O prasie Polskiej Ludowej (Uwagi i refleksje z okazji XX-lecia PRL)*, „Zeszyty Prasoznawcze” 1964, nr 3, s. 5-19.

Prasa codzienna:

- „Dziennik Polski”: 26 III 1950, 15 IX 1953, 22 IX 1953, 23 IX 1953, 27-28 IX 1953, 30 IX 1953.
„Gazeta Białostocka”: 15 IX 1953, 18 IX 1953, 23 IX 1953, 24 IX 1953, 28 IX 1953.
„Kurier Szczeciński”: 15 IX 1953, 21 IX 1953, 22 IX 1953, 23 IX 1953.
„Nowiny Rzeszowskie”: 14 IX 1953, 16 IX 1953, 19/20 IX 1953, 21 IX 1953, 22 IX 1953, 23 IX 1953, 24 IX 1953.
„Słowo Ludu”: 14 IX 1953, 15 IX 1953, 16 IX 1953, 18 IX 1953, 19/20 IX 1953, 21 IX 1953, 22 IX 1953, 23 IX 1953.
„Trybuna Robotnicza”: 14 IX 1953, 16 IX 1953, 17 IX 1953, 21 IX 1953, 22 IX 1953, 23 IX 1953.

Źródła internetowe:

- Łatka R., *Rola Kościoła w Polsce*, myśl.pl: pismo społeczno-polityczne 2015, nr 2, <https://myśl.pl/index.php/spoleczenstwo/item/14-rola-kosciola-w-polsce> [dostęp: 5.09.2025].